

Християнська церква ХІХ – початку ХХІ століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА ХУДОЖНИКІВ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ СЕРЕДИНИ ХІХ ст. СОФІЙСЬКИЙ СОБОР

2018 р. є особливим для осмислення мистецької спадщини художника Києво-Печерської лаври Іринарха – талановитого монументаліста, іконописця, педагога, організатора, людини безкорисливої та відданої своїй справі. Цього року виповнюється 150 років, як він відійшов до Господа. Завдяки Іринарху в 40–50 рр. ХІХ ст. було відроджено лаврську живописну школу, під його керівництвом і за безпосередньої участі оновлено монументальний живопис Успенського собору, написано й поновлено кілька сотень ікон, поновлено позолоту й наново написано композиції лаврських церков і дзвіниць, будівель Михайлівського Золотоверхого монастиря, виконано оновлення Софійського собору. Розписи лаврських художників у київському соборі Св. Софії збереглися, тому їм варто приділити окрему увагу, попередньо уточнивши за історичними джерелами низку фактів біографії Іринарха.

У послужному списку, датованому 1840 р., вказано вік Іринарха – тридцять п'ять років, отже, він народився в 1805 р.; до чернечого постригу його звали Іоакимом, він походив із козаків. 13 травня 1836 р. Іринарх був пострижений у ченці, 9 жовтня 1838 р. – рукоположений в ієродиякона. Виконував живописний та криласний послух у Свенському монастирі Брянської Білоберезької пустині і відзначався благоприсойною поведінкою. У вересні 1840 р. Іринарха за клопотанням київського митрополита Філарета (Амфітеатрова) перевели до Києво-Печерської лаври для оновлення живопису в Успенському соборі. Саме в ньому в листопаді 1840 р. Іринарха посвятили в ієромонаха. 14 серпня 1841 р. його призначили начальником лаврських іконописців. Визнанням успішної діяльності Іринарха було введення його до складу Духовного Собору Лаври: у серпні 1848 р. він став соборним старцем¹. Етапи творчої біографії Іринарха в Києво-Печерській лаврі, Медведівському Микільському монастирі Чигиринського повіту висвітлювалися нами раніше². Додамо, що в сані архімандрита Київського Видубицького монастиря, за уточненими даними, Іринарх після короткочасної хвороби помер 1 вересня 1868 р.³

Важливим етапом творчості й життєвого шляху Іринарха, яскравою подією художнього життя Києва було оновлення Софійського собору в 1843–1853 рр. Поштовхом для нього, як відомо, стало відкриття академіком Ф. Солнцевим фресок ХІ ст. Академіку доручили загальне керівництво художнім оздобленням собору, він входив до складу заснованого в 1844 р. Комітету з відновлення Софії. Його членами також були митрополит Філарет, протоієрей Софійського собору Іоанн Скворцов та Іринарх. Оскільки сучасною дослідницею Софійського собору Т. Рясною нещодавно висловлювалася думка, що “...імператор велів закінчити реставрацію у 1851 р. Тому, мабуть, Ф. Солнцев так швидко погодився на кандидатуру Іринарха”⁴, слід звернутися до історичних фактів і ґрунтуватися саме на них. Згідно з ними, за рекомендацією митрополита Філарета Іринарха призначили членом Комітету в червні 1849 р. Йому, “майстерному і досвідченому в таких справах”, доручили вести господарським чином усі роботи з ремонту й оновлення Софійського собору та споруд Софійського подвір'я, поновити позолоту куполів і хрестів. У липні 1849 р. на засіданні Комітету за участі Ф. Солнцева

¹ ЦДАК України, ф. 128, оп. 1 загальночерн., спр. 625, 2 арк.; спр. 944, 10 арк.; оп. 2 черн., спр. 536, 14 арк.

² Бардік М. А. Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини ХІХ ст. Успенський собор // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції. К., 2017. С. 172-176.

³ КЕВ. 1868. № 18. С. 221-223.

⁴ Рясная Т. М. До питання атрибуції живопису середини ХІХ ст. в Софії Київській // Могилянські читання 2017 р. Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії : Зб. наук. пр. К., 2018. С. 322.

Комітет ухвалив рішення доручити Іринарху, з огляду на його досвід і майстерність, оновити в соборі всі нефрескові розписи, написати нові композиції, поновити іконостаси¹.

Про складність і масштабність проведених Іринархом робіт свідчать архівні документи. Протягом червня 1849 р. – грудня 1852 р. Іринарх водночас із особистою участю в оновленні Софійського храму керував поновленням розписів, роботами з позолоти куполів церков та дзвіниць у Києво-Печерській лаврі, Михайлівському монастирі. Він виконував розписи, організовував роботи, здійснював розрахунки з постачальниками, робітниками і майстрами, вів справи із закупівлі золота, цегли, лісу та інших матеріалів, забезпечення харчами художників, майстрів, робітників, навіть після звільнення через хворобу в серпні 1852 р.²

Софійські фрески Ф. Солнцев доручив поновити відомому петербурзькому іконописцю Макару Пешехонову. Про його невдалу спробу поновлення фресок свідчив безпосередній учасник подій І. Скворцов³, за матеріалами архіву Св. Синоду сумну історію пошкодження фресок М. Пешехоновим описав протоієрей Софійського собору П. Лебединцев⁴. Ця історія знайшла відображення в численних працях дослідників XIX–XXI ст. Протилежну гіпотезу висунула дослідниця Т. Рясная: роботу М. Пешехонова вона вважає фаховим і важливим “етапом (періодом) реставрації Софії Київської”, який називає “пешехонівською реставрацією” і датує 1848–1850 рр., а стінопис XVII ст. в техніці темпері (всупереч висновкам реставраторів-монументалістів) пропонує вважати творами М. Пешехонова, особливо виділяючи поновлення фрески “Зішестя в пекло”⁵. І хоча темперний живопис Софії не є мистецькою спадщиною лаврських художників середини XIX ст. – вони працювали в техніці олійного живопису – саме час залучити свідоцтва першоджерел.

За контрактом М. Пешехонов зобов’язувався не змінювати контури фресок і заправляти тільки втрачені місця. Він відступив від зобов’язань, прописавши фрески темперою і змінивши давні абрисы. Останнє стало зрозумілим, коли в 1849 р. змили його живопис, зокрема зі згаданої фрески “Зішестя в пекло”⁶, тобто в цій композиції так звана “пешехонівська реставрація” була видалена. Роботу М. Пешехонов розпочав у 1848 р., а навесні 1849 р. поновлені темперою фрески почорніли й вкрилися пліснявою. В архівних документах немає свідчень про композиції або їхні фрагменти, написані М. Пешехоновим, що вціліли від плісняви (серед них могли бути й поправлені Ф. Солнцевим для зразка⁷). Намагаючись боротися з нею, М. Пешехонов просочив фрески вареною олією й пошкодив їх. З’ясувалося, що замість досвідчених живописців М. Пешехонов залучив “самих грубих мужиків” з Чернігівщини, замість заправки фресок прописав їх “новими світлими кольорами з грубих фарб таким чином, що давній візантійський живопис ледь помітний”, через що Комітет за пропозицією Ф. Солнцева відсторонив М. Пешехонова від роботи. Архівні документи свідчать: у рапорті академіка Ф. Солнцева Комітету зазначалося, що у квітні 1850 р. він, Ф. Солнцев, повідомив М. Пешехонова, зокрема, й розпискою, про його відсторонення від подальшої роботи як такого, що показав себе неблагонадійним⁸. У 1850 р. М. Пешехонов уже не працював у Софійському соборі, а клопотав про виплату винагороди (понад 18 тис. руб.)⁹.

У картограмах, складених реставраторами-монументалістами після проведення реставраційних робіт у 1950–1960 рр., позначено живопис, що доповнює фрески та мозаїки. Його виконано олією. Доповнень XIX ст. в техніці темпері в картограмах немає¹⁰. Також архівними даними, а саме складеним М. Пешехоновим списком виконаних ним зображень¹¹,

¹ Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 13, 161 арк.; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 загальноч.рн., спр. 720, 17 арк.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2157, 42 арк.; спр. 2178, 82 арк.

³ Скворцов І. Описание Киево-Софийского собора по обновлении его в 1843–1853 годах. К., 1854. С. 34–51.

⁴ Лебединцев П. Возобновление Киево-Софийского собора в 1843–1853 г. // ТКДА. 1878. № 8. С. 364–403.

⁵ Рясная Т. М. До питання атрибуції живопису... С. 318–320.

⁶ Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 13, 161 арк.

⁷ Лебединцев П. Возобновление Киево-Софийского собора... С. 384.

⁸ Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 19, 92 арк..

⁹ Там само; Лебединцев П. Возобновление Киево-Софийского собора... С. 382.

¹⁰ ЦДАМЛМ України, ф. 241, оп. 1, спр. 116, 62 арк.; спр. 129, 120 арк.

¹¹ Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 18, 202 арк.

спростовується припущення, ніби він написав олією фігуру ап. євангеліста Іоанна Богослова на парусі центрального купола¹.

Отже ситуація склалася катастрофічна – у кафедральному соборі Києва, оновленням якого опікувався імператор і Св. Синод, давні фрески було пошкоджено, гроші М. Пешехонову в сумі 8 тис. руб. виплачено. Виправляти свою роботу він відмовився, завбачливо посилаючись на стан здоров'я (інакше відмова розцінювалася б як порушення умови контракту і про винагороду йому би довелося забути). Ф. Солнцев пропонував запросити поновлювати фрески мешканця Углича Дмитра Григоровича Буреніна, що походив з родини відомих углицьких художників, розписував і поновлював міські церкви, писав ікони. Та згодом Ф. Солнцев доручив Іринарху спробувати поновити дві фрескові композиції, і після вдалого результату, 18 липня 1850 р., Комітет ухвалив рішення доручити Іринарху поновити спотворені М. Пешехоновим фрески та виконати нові розписи². Тому фрагменти живопису, що доповнили фрескові композиції в місцях втрат і залишилися після реставраційних робіт ХХ ст., слід датувати не раніше липня 1850 р.

Іринарх, по суті, врятував ситуацію, усі роботи виконував безкоштовно, на відміну від М. Пешехонова, а потім І. Желтоножського. У своїх спогадах з усіх художників академік Ф. Солнцев згадував лише Іринарха³. Ф. Солнцев був автором програми оновленої храмової декорації. Про її затвердження Комітету було повідомлено в січні 1850 р., а виконання доручено Іринарху⁴. Розпочати живописні роботи в неопалюваному соборі Іринарх міг не раніше весни 1850 р. Отже, цей час слід взяти за відлік у датуванні “нефрескових” композицій, виконаних лаврськими художниками.

Для проведення робіт собор довелося тимчасово закрити для віруючих. В Успенський приділ, до якого можна потрапити також ззовні, перенесли раку з мощами сщмч. митрополита Макарія, щоб забезпечити доступ до них вірянам. Митрополит надав розпорядження припинити богослужіння в Софійському соборі з 1 жовтня 1850 р., а ранню літургію служити в Успенському приділі⁵. Таким чином, розписи, виконані Іринархом в Успенському приділі, датуються весною – кінцем вересня 1850 р. За програмою Ф. Солнцева⁶ Іринарх написав композиції, що ілюстрували епізоди історії Давньої Русі: “Княгиня Ольга”, “Випробування віри князем Володимиром”, “Спас Нерукотворний”, “Хрещення русичів”. Лаврські художники також розписали вівтарну частину приділу.

Зацікавленість старожитностями, археологією зумовила бажання академіка зберегти софійський стінопис, але цьому задуму перешкодив украй незадовільний стан розписів. У своїх спогадах Ф. Солнцев зауважив, що Софійський собор перебував у страшному занепаді, а в записці імператору він зазначив, що настінний живопис у головному відділенні храму, куполі, на хорах значною мірою занепав, почорнів і обсипався, як і тиньк⁷.

Згідно з документальним свідченням 1851 р., після розчищення фресок виправили тиньк верхніх склепінь у місцях втрат. В усьому соборі між розкритими фресками, у місцях втрат фресок і мозаїк зробили шпаклювання та ґрунтування тиньку, включно з куполами, а у верхніх склепіннях виконали спеціальне шпаклювання під позолоту⁸. Місця, де знаходилися фрески з великими втратами та залишками живопису ХVІІ–ХVІІІ ст. шпаклювали, ґрунтували і розписували в техніці олійного живопису – такий висновок зробили реставратори за результатами досліджень під час реставраційних робіт 1950-х рр.⁹ Отже, архітектурні поверхні між мозаїками, фресками та в місцях втрат скрізь пошпаклювали і заґрунтували. На підготовлених поверхнях були написані нові та оновлені композиції, а також доповнення в місцях втрат композицій ХІ ст. Ці розписи атрибутовуються як твори лаврських художників, що під керівництвом Іринарха оновили Софійський собор.

¹ Белик Ж. Иконописная мастерская М. С. Пешехонова и ее участие в реставрации Софии Киевской в середине ХІХ века // Софійські читання 2005 року : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. К., 2007. С. 248-261.

² Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 19; Лебединцев П. Возобновление Киево-Софийского собора... С. 391.

³ Солнцев Ф. Моя жизнь и художественно-археологические труды // Русская старина. 1876. № 6. С. 263–302.

⁴ Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 19, 92 арк.

⁵ Там само, ф. 3, оп. 1, спр. 131, 1 арк.

⁶ Лебединцев П. Возобновление Киево-Софийского собора... С. 367.

⁷ Солнцев Ф. Указ. соч. С. 287. Лебединцев П. Указ. соч. С. 366.

⁸ Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 16, 79 арк.

⁹ ЦДАМЛМ України, ф. 241, оп. 1, спр. 51, 217 арк.

Іринарх і лаврські художники написали композиції на золотому тлі, під які була покладена спеціальна шпаклівка. В описі початку ХХ ст. протоієрей Софійського собору П. Орловський звертав увагу на те, що головний купол і головне склепіння були визолочені¹. Розписи на золотому тлі прикрашали верхні елементи архітектурної композиції собору, розташовані по горизонтальній осі від головного вівтаря до хорів включно з центральним куполом. Композиції на склепіннях та стінах трансепта, центральної нави та західних хорів були замальовані шведським художником К. П. Мазером (1850-ті рр.), вказані в архівних документах часу оновлення Софії (1850), працях І. Скворцова (1854) та П. Лебединцева (1878), реставраційних звітах (1950–1960-ті рр), статтях Т. Рясної (2010)².

У трансепті, склепіння якого раніше прикрашав стінопис ХVIII ст. – блакитні поля із золотими зірками – Іринархом і лаврськими художниками були виконані нові композиції: “Жони мироносиці біля гробу Господнього”, “Апостоли Петро та Іоанн біля гробу Господнього” (сюжетною та композиційною основою для них слугували ікони, що нині зберігаються в колекції НКПІКЗ, відповідно: КПЛ-Ж-1409 (Іринарх, 1844–1850 рр.)³ та КПЛ-КПЛ-ПА-183), “Шлях до Еммауса”, “Вечеря в Еммаусі”, “Воскресіння Христове”; у центральній наві зі збереженням первинних композиційних схем були заново написані багатофігурні композиції: “Сходження Св. Духа”, “Христос Великий Архієрей з ликами святих і преподобних” (зараз вони вкриті нейтральним тоном, але їхні контури видно). Реставратори виявили під цими розписами Іринарха залишки живопису ХVIII ст. На склепінні західної частини хорів було також написано наново зображення “Богородиці Знамення з пророками та ап. євангелістом Іоанном Богословом” (первинну композицію Іринарх частково змінив).

На склепінні віми головного вівтаря Іринарх написав композицію “Благословляючий Христос”, яку видно на одному з малюнків К. П. Мазера. Під зображенням Христа на золотому тлі під час реставраційних робіт у 1950-х рр. було виявлено залишки розписів ХVIII ст. Щоб їх розкрити, реставратори видалили, тобто знищили, композицію “Благословляючий Христос”, але стан відкритих залишків живопису ХVIII ст. виявився непридатним для експонування, тому поверхню віми довелося вкрити нейтральним тоном⁴.

Щодо зображення “Христос Великий Архієрей з ликами святих і преподобних” на склепінні центральної нави реставратори чітко зазначали: “У центрі склепіння на золотому тлі знаходиться зображення святого з піднятими руками, який стоїть у хмарах (ніг не видно) із зображенням голівок ангелів. Живопис ХІХ століття. Під фарбовим шаром живопису ХІХ століття виявлено живопис, що знаходиться нижче, з великими втратами. Тиньк новий. Кладка стіни нова ХVIII століття”⁵. Цей висновок та інші висновки з реставраційних звітів про розписи ХІХ ст., під якими є залишки живопису ХVIII ст., у вигляді цитат наводила у своїх статтях Т. Рясная, опрацьовуючи матеріали, що зберігаються в Національному заповіднику “Софія Київська”. Вона, використовуючи згадану працю П. Лебединцева, датувала серединою ХІХ ст. композиції в трансепті, а живопис на склепіннях центральної нави – початком ХVIII ст. (без обґрунтування), поновленим в ХІХ ст., або “лише підновленим Ф. Солнцевим”. Т. Рясная констатувала, що залишаються відкритими питання атрибуції цього живопису, його авторства⁶.

На основі аналізу історичних свідоцтв нами встановлено, що до 8 вересня 1851 р. було виконано розписи та поновлено фрески в головному вівтарі з вімою, жертвовнику, приділах ап. Петра і Павла, свв. Іоакима і Анни, центральному куполі, підкупольному квадраті,

¹ Орловский П. Св. София Киевская, ныне Киево-Софийский кафедральный собор. К., 1901. 74 с.

² Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 19, 92 арк.; Скворцов И. Указ. соч. С. 38-43; Лебединцев П. Возобновление Киево-Софийского собора... С. 367; Рясная Т. М. Прихований живопис Софії Київської. Питання атрибуції // Софійські читання 2009 року: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. К., 2010. С. 148-155. Рясная Т. Н. К реконструкции “забытой” стенописи Софии Киевской XVII–XIX вв. (по материалам реставрационной документации) // Сугдейский сборник. К.; Судак, 2010. Вып. IV. С. 192-201.

³ Бардік М. А. Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини ХІХ ст. Успенський собор // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали П’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції / НКПІКЗ. К., 2017. С. 172–176.

⁴ ЦДАМЛМ України, ф. 241, оп. 1, спр. 51, 217 арк.

⁵ Цит. за: Рясная Т. Н. К реконструкции “забытой” стенописи... С. 193.

⁶ Рясная Т. Н. К реконструкции “забытой” стенописи... С. 192-198; її ж. Прихований живопис... С. 151.

трансепти, центральній наві, на склепінні західної частини хорів, огляд на яке відкривається із середньої частини собору¹.

У названих компартиментах Іринарх і лаврські художники поновили фрески та написали нові композиції, сюжети яких органічно пов'язані з тематикою поновлених фресок і названі свого часу І. Скворцовим: у приділі свв. апп. Петра і Павла – “Воскресіння Тавіфи” і “Зцілення кульгавого при храмі”, у приділі свв. Іоакима і Анни – “Праведний Іоаким зі стадом своїм”². Остання композиція, на жаль, втрачена: під час реставраційних робіт 1930-х рр. в апсиді приділу свв. Іоакима і Анни був видалений увесь живопис поновлення, навіть там, де не було фрески. Тому на місці “Праведного Іоакима” з'яє пустота – пофарбована нейтральним тоном ділянка стіни. Решта з названих композицій зараз вкриті нейтральним тоном.

Масштабне оновлення собору в стислий термін під керівництвом Іринарха виконали художники – послухники Києво-Печерської лаври, імена яких нами встановлено за архівними документами: Ф. Соколовський, Г. Павловський, А. та М. Пашковські, Є. Осинський, М. Зданевич, Н. Садовський, М. Золотов, І. Кожуховський, М. Радолицький, Н. Богданович, А. Діаковський, І. та Є. Дворецькі, Н. Нетупський, В. та Л. Кушневи, К. Соколовський, М. Бережинський, П. Короповський, Н. Ванявський, С. Петруневич, Ю. Тодорович, Г. Пашковський³. Цих художників наприкінці жовтня 1851 р. перевели до єпархіального відомства, видавши свідоцтва про успішно виконану роботу. До середини грудня 1851 р. продовжували працювати художники, що були в штаті Лаври: М. Мякишев, М. Грищенко, І. Яременко, О. Александров, І. Афанасьєв, Г. Прокоф'єв, Є. Бортніков, О. Петровський, А. Калинєв, Л. Тарасенко, Г. Незгодзинський, Ф. Степанов-Тредьяков, М. Богатиренко, Я. Підгорний, М. Ілбін, П. Никонов, Є. Торський, А. Замятін, А. Степанов, М. Куделин, М. Золотов, Н. Садовський, С. Петруневич (три останніх залишились у штаті)⁴.

Живописні роботи в нижніх бічних приділах та в західній частині першого ярусу собору тривали до середини грудня 1851 р. Вони, згідно з архівними свідченнями, не були завершені в 1851 р., як вважалося раніше, а продовжувалися влітку 1852 р., до кінця липня⁵.

Розписи у нижніх приділах створювалися за принципом “наслідування”, наріжним для всієї живописної програми Ф. Солнцева. Цей принцип визначив систему декорації та сюжетні лінії розписів склепінь. Так, у приділі прпп. Антонія і Феодосія була продовжена тема чудесних явлень ангелів, розкрита у сценах сусіднього приділу архангела Михаїла, а у приділі Св. Володимира – житійний цикл сщмч. Георгія, розпочатий у фресках Георгіївського приділу.

У Михайлівському приділі Софійського собору була виконана нова композиція “Агар у пустелі”, що доповнила фресковий цикл. У склепінні приділу прпп. Антонія і Феодосія написані чотири сцени: “Лествиця Якова”, “Благословення Якова”, “Жертвоприношення Маноя” і “Пророк Ілля в пустелі”. У Георгіївському (Трьохсвятительському) приділі була написана композиція “Св. Георгія ведуть на страту”. Сюжетна лінія розписів на склепінні сусіднього Володимирського приділу ілюструвала в сценах прижиттєві чудеса святого: “Св. Георгій воскрешає мертвого”, “Св. Георгій і Глікерій”, “Христос і св. Георгій”, “Св. Георгій повергає ідолів”.

Розписи у бічних приділах та західній частині першого ярусу собору в 1852 р. під керівництвом Іринарха виконували художники П. Нетупський, Г. Горохолинський, Д. Духовський, Михайло та Микола Калиновські, Ф. Владишевський, С. Петрушевський, А. Барвинський, І. Филипович, Г. Боряцинський, П. Чекавський, Т. Пашевський, Г. Малишевський, Є. Клепацький. Останній був киянином, інші – мешканцями Київської губернії⁶. Усі були дітьми священиків, дияконів, паламарів, сторожів. Вони брали участь у поновленні Великої дзвіниці Лаври з січня по жовтень 1852 р. Отже, з Іринархом у Софійському соборі працювали 58 лаврських художників протягом 1850–1852 рр. Проведена атрибуція софійських розписів може бути основою для їхньої каталогізації.

¹ Бардік М.А. Розписи лаврського художника Іринарха у храмі Св. Софії Києва // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : Мат-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29.10.2016.). У 3-х ч. Херсон, 2015. Ч. 3. С. 24-27.

² Скворцов І. Описание Киево-Софийского собора... С. 39-41.

³ ЦДІАК України, ф.. 128, оп. 1 загальночерн., спр. 720, 17 арк.

⁴ Там само.

⁵ Там само.

⁶ Там само.

Іринарх, працюючи в неопалюваному соборі, тяжко захворів, але продовжив керувати роботами. Пізніше П. Лебединцев переказав наговор, що Іринарха нібито звільнили через свавільне поводження з фресками, небажання підпорядковуватися не тільки Ф. Солнцеву, але й зауваженням митрополита Філарета. Однак повідомлення Іринарха Комітету про стан здоров'я абсолютно спростовує цей міф¹. Царське розпорядження щонайшвидше завершити оновлення Софійського собору обумовило рішення передати керівництво роботами іншому художнику – І. Желтоножському. Для Іринарха, який самовіддано працював і втратив здоров'я, це стало тяжким ударом.

Члени Комітету окремо зазначили сумлінну працю Іринарха, віддавши належне його мистецтву та відмітивши ревність у роботі². По закінченні робіт він був відмічений монаршою милістю. Свідченням провідної ролі Іринарха в оновленні Софійського собору був напис орнаментальною в'яззю на західному боці західної підпружної арки центрального купола³. Його, на жаль, разом з іншими написами на підпружних арках видалили під час реставраційних робіт у 1950-х рр., замінивши рослинним орнаментом. У написі, зокрема, зазначалося, що Софійський храм був оновлений під керівництвом академіка Ф. Солнцева і трудами соборного старця Києво-Печерської лаври Іринарха в 1851 р.

Історичною справедливістю й справжнім визнанням творчих досягнень Іринарха і лаврських художників, що прикрасили живописом київський храм Св. Софії, буде розкриття та реставрація їхніх розписів на золотому тлі. І тоді Софійський собор знову засяє величною красою, яка у розмаїтті стилів явить славу історію вітчизняної художньої культури.

Бойчура Максим, священник

Аспірант

Київська духовна академія

НАУКОВА ПОЛЕМІКА МИТРОПОЛИТА ЄВГЕНІЯ (БОЛХОВІТІНОВА) З КАТОЛИЦЬКИМИ ІСТОРИКАМИ НА СТОРІНКАХ “ОПИСАНИЯ КИЕВО-СОФИЙСКОГО СОБОРА”

Основною метою поданої статті є аналіз роботи митрополита над додатком до його праці “Описание Киево-Софийского собора” (1825), що має три розділи. У першому – описано історію собору, другому – історію Київської ієрархії, третій – містить архівні й авторські матеріали, що доповнюють основні розділи. Вперше цей твір взявся досліджувати у кінці XIX ст. Н. Полетаєв⁴, однак він лише поверхово розглянув останній розділ.

Аналіз надрукованих, архівних, авторських та інших документів, їхнього використання для написання головного тексту дозволив розкрити мету й завдання цієї книги в контексті архіпастирського служіння Євгенія (Болховітінова) на Київській кафедрі.

На початку додатку поміщено особисте дослідження митрополита на предмет “десятиной подати” (“подать с хозяйственных доходов и добыч подданных”⁵), а також два документи законодавчого характеру з особистими коментарями, як-от статuti князів Володимира і Ярослава. Стосовно останніх М. Карамзін прямо вказує на те, що вони є підробленим продуктом пізніших історичних подій⁶. Незважаючи на це, митрополит Євгеній після цитування згаданих законодавчих актів з праці М. Карамзіна, полемізує з ним і робить спробу аргументації їхньої достовірності.

Автор не ставить за мету розглянути достовірність цих документів, але робить спробу проілюструвати мотиви використання і захисту їх в “приложении” до “Описания Киево-

¹ Лебединцев П. Возобновление Киево-Софийского собора... С. 393. Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 27, 70 арк.

² Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 27.

³ Скворцов И. Описание Киево-Софийского собора... С. 50.

⁴ Полетаев Н. Труды митрополита киевского Евгения Болховитинова по истории Русской Церкви. Казань, 1889.

⁵ Визначення митрополита Євгенія. Див.: [Евгений Болховитинов, митр.]. Описание Киево-Софийского собора и Киевской иерархии с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов и фасадов Константинопольской и Киевской Софийской Церкви и Ярославова надгробия. К, 1825. Приложение. С. 1.

⁶ Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1988. Т. 1. Приложение. С. 140; Т. 2. Приложение. Ст. 60.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г. Баранов В. І. Бібіков Д. В. Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В. Калініченко В. А. Пивоваров С. В. Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М. Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О. Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М. Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є. Новик Т. Г.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018